

Оксана ВАСИЛЬЄВА

доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКОГО ХОРУ ДО EVENT-ART ЗАХОДІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

Анотація. У статті розглядаються питання підготовки студентського хору до проведення event-art заходів у дистанційному форматі; акцентується увага на методах підготовки хору, які враховують особливості виконання у віддалених форматах; аналізуються технічні аспекти та інструментарій, необхідні для успішної реалізації музичних заходів в онлайн середовищі; пропонуються рекомендації щодо використання інтерактивних технологій та інноваційних методик для збереження високого рівня артистизму та взаємодії учасників хору під час створення віртуальних версій хорових творів.

Ключові слова. мистецький захід, віртуальних хор, дистанційний формат, онлайн середовище.

Abstract. The article examines the issue of preparing a student choir to conduct event-art events in a remote format; emphasis is placed on methods of choir training that take into account the peculiarities of performance in remote formats; technical aspects and tools necessary for the successful implementation of musical events in the online environment are analyzed; recommendations are offered for the use of interactive technologies and innovative methods to maintain a high level of artistry and interaction of choir members during the creation of virtual versions of choral works.

Keywords: art event, virtual choir, remote format, online environment.

Постановка проблеми та її актуальність. На зламі тисячоліть українська музична культура переживає новий етап розвитку, який характеризується посиленням впливу нових технологій на музичне мистецтво, модернізацією мистецької освіти, інтенсивним розвитком фестивалів і конкурсів у сфері музики та її інтеграцією у світовий музичний простір. У цьому контексті стає актуальним вивчення музичної event-art діяльності як важливого аспекту унікальної творчої соціокультурної та знаково-комунікативної систем [2]. Мистецькі музичні заходи сприяють розвитку спілкування між представниками різних культурних співтовариств, соціокультурній взаємодії, обміну творчим, соціальним і духовним досвідом, а також створенню нових творчих продуктів, особистісному розвитку та становленню талановитих митців.

У сучасному музично-мистецькому середовищі надзвичайно важливо ефективно структурувати віртуальний музичний простір, спрямований на представлення світової та національної музичної спадщини в мережах, а також на розширення можливостей музичної самоосвіти за допомогою електронних технологій. Саме тому залучення студентів до участі у event-art заходах в дистанційному форматі підготує їх до нових реалій і можливостей сучасного музичного світу [4].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження проблем дистанційного хорового навчання та освіти знайшло відображення в різних наукових напрямках і має різноманітні аспекти, які охоплюють музичну освіту, навчальні технології, психологію,

соціологію та інші суміжні галузі. Серед них: розробка стратегій і підходів до навчання музичного мистецтва в дистанційному форматі (А. Бондаренко, Н. Гуральник, Н. Овчаренко, Л. Тоцька, В. Фомін); створення дистанційних технологій у музичній освіті (І. Барановська, О. Васильєва, О. Мельник, Н. Мозгальова, О. Соколова); вивчення психологічних аспектів дистанційного навчання (М. Жалдак, Ю. Ільїна, Ю. Машбиць, О. Немеш, М. Смульсон); соціокультурний аспект сприйняття хорової творчості, зокрема віртуальних хорів (Л. Качуринець, Н. Кречко, О. Сухецька); підготовка викладачів та диригентів для ефективного проведення дистанційного хорового навчання (Н. Михайлова, Н. Овчаренко, А. Соколова, А. Ткаченко).

Мета статті полягає в узагальненні досвіду підготовки студентського хору до участі в event-art заходах у дистанційному форматі.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ мистецтва радикально трансформувався, про що свідчить поява нових форм музичної діяльності. Це вимагає перетворення звичайних мистецьких заходів у справжні події, які викликають особливі емоції та сприяють тривалому збереженню враження. О. Радіонова розглядає поняття «event» як «заплановану соціально-суспільну подію(захід), що відбувається в певний час, із певною метою та має певний резонанс для суспільства» [6, с. 5]. Event включає в себе змістові відтінки сприятливого випадку, найбільш ймовірного бажаного результату, заходу чи спортивного змагання.

Ці тенденції спостерігаються і в хоровому мистецтві, де з'явилося багато таких нових форм, як: хорові асамблеї, флешмоби та мультимедійні шоу. Сьогодні відвідати звичайний музичний концерт стає менш цікаво, ніж взяти участь у мистецькому пікніку, фестивалі чи імпрезі. Традиційні концерти змінюються на шоу-програми, які об'єднують кілька жанрів мистецтва [4].

Завдяки унікальним можливостям технологічного мистецтва кінця XX – початку XXI століття ми спостерігаємо за хоровими виставами та віртуальним хоровим концертами. Робота у цьому напрямку є рішенням проблеми продовження творчої діяльності хорових колективів, які змушені працювати в дистанційному форматі під час воєнного стану.

Для створення віртуальних версій хорових творів потрібно володіти інструментами дистанційної роботи з хором. Надзвичайно важливо правильно обирати хорові твори для їх віртуальних версій, вдаючись спочатку до творів з гармонійною структурою, без різких динамічних і темпових змін.

Створення медіасередовища для роботи з хором у дистанційних умовах є ключовим завданням у сучасному освітньому процесі, особливо з урахуванням воєнного часу, який обмежує можливості зустрічей та занять в оф-лайн режимі. Важливо обрати або створити медіа платформу, яка підтримує спільну роботу дистанційно. Для налагодження оперативного обміну інформацією ми створили загальнохорову групу у Viber і використовуємо її для термінових повідомлень, обміну необхідними в процесі заняття нотами та міді-партитурами. Вся необхідна для репетицій інформація зосереджена на інтерактивній дошці Padlet, де учасники колективу можуть ознайомитися з історією та новинами, нотним архівом і міді-партитурами, графіком репетицій та оголошеннями, записами хору та творчими роботами студентів [1].

Особливе значення у підготовці хору до участі в дистанційних фестивалях і конкурсах набуває організація онлайн-репетицій. Для проведення повсякденних занять

хорового класу ми використовуємо цифровий ресурс ZOOM. За допомогою відеоконференційних засобів репетиції можна проводити в реальному часі, дозволяючи кожному учаснику брати участь у вправах, вокальних та ритмічних практиках. Завдяки цьому нам відкривається можливість об'єднуватися в робочі групи, використовуючи режим сесійних залів. Це дозволяє нам працювати над хоровими партіями, розподіляти студентів за рівнем підготовки та засвоєнням музичного матеріалу, розробляти індивідуальний особистісно-орієнтований підхід до кожного співака. Викладач-організатор конференції може змінювати групу керівників під час онлайн-зайняття та контролювати весь процес, переходячи від одного залу до іншого.

Розкриваючи особливості підготовки студентського співацького колективу до участі в event-art заходах, необхідно зупинитися на використанні в репетиційному процесі міді-партитур. Midi-партитури – це цифрові інструменти для підготовки та виконання музичних композицій, зокрема хорових. Можливість відтворення нотного матеріалу у форматі MIDI на різних пристроях робить його простим та доступним для використання. Це надає співакам хору можливість вивчення та виконання пісні в будь-який час і в будь-якому місці. Окрім візуалізації нотного тексту хорового твору міді-партитура надає аудіо підтримку. Вона моделює звучання хору і може використовуватися як в синхронному, так і асинхронному режимах. Застосування міді-партитури у синхронному режимі в процесі заняття з хором дозволяє ефективно використовувати час, а всі учасники можуть краще підготуватися до спільних зустрічей та зосередитися на деталях роботи. Спів під міді-партитуру є надзвичайно корисним та захоплюючим для студентів, після чого вони, хоча і віртуально, відчувають себе частиною хору і можуть значно підвищити свої виконавські уміння.

Необхідною складовою підготовки хору до участі в event-art заходах є робота в асинхронному режимі, яка передбачає віддалене записування та поєднання аудіо у загально хорове звучання. На думку Л. Качурінець, записи співаків хору можуть бути використані як для коригування якості виконання хорових партій, так і як матеріал для створення віртуального хору [3]. Аудіофайли у форматі MP3 хористи висилають в індивідуальні чати викладачів за допомогою Telegram, оскільки саме цей месенджер дозволяє зберігати файли великого обсягу. Ним же ми користуємося для збору та зберігання відеозаписів співу хорових творів, створюючи для кожного окрему Telegram-групу.

Ключовим моментом у створенні віртуального хору є робота в аудіоредакторах Audacity, Adobe Audition, BandLab тощо. На цьому етапі відбувається цифрова обробка записаних голосів, виправлення помилок, шумове пониження та рівномірне вирівнювання гучності. В процесі аудіомастерінгу здійснюється синхронізація партій в єдине звучання, що разом з використанням мікшерів та спеціальних ефектів значно збагачує звучання віртуального хору.

Завершальним етапом підготовки хору до участі у дистанційних мистецьких заходах є монтаж відео. Запорукою створення якісної відео версії віртуального хору є розробка концепції даного творчого проекту, на основі якої потрібно скласти сценарій розвитку сюжету, продумати розміщення співаків у кадрі, переходи між кліпами, текстові ефекти, загальний фон, інші візуальні елементи. У своїй практиці ми використовували такі концепції для реалізації своїх творчих задумів: відео колаж, історія пісні, віртуальна подорож та відео у стилі музичного кліпу.

Так, при створення віртуальної композиції О.Токар «Будьте здорові» ми застосували відео-колаж світлин співаків, де кожен учасник хору виконував свою частину в різних місцях, які ілюстрували загальний настрій пісні на фоні зимового пейзажу. Втілення художнього образу знакової для українців пісні С.Чарнецького «Ой у лузі червона калина» потребувала звернення до історії створення пісні та кіноімпровізації з відеорядом її сучасного виконання. Відтворенню роздумів та емоційних переживань Г.Сковороди найбільш вдало відповідала віртуальна подорож місцями Слобожанщини, коли співаки разом зі славетним філософом мандрували мальовничими куточками рідного краю, занурюючись у світ думок митця. При створенні відео у стилі музичного кліпу хорового твору Б.Сегіна «Щедрий вечір» ми використовували гру світу і тіні, що дало змогу передати настрої затишного різдвяного вечора у колі друзів.

Висновки. Отже, дистанційний формат підготовки хору до участі в event-art заходах у режимі он-лайн дозволяє хоровому колективу продовжувати свою творчу діяльність, незважаючи на обмеження воєнного часу та вимагає адаптації методів репетиційної роботи. Використання цифрових інструментів та програмного забезпечення дозволяє ефективно організувати репетиційний процес, обмінюватися матеріалами та спілкуватися в медіа середовищі, забезпечує індивідуальних підхід до кожного студента, сприяє розвитку навичок самоорганізації, співпраці, які можуть стати запорукою успішності в подальшій професійній діяльності.

Список використаних джерел

1. Васильєва О. В. Кваліфікаційний іспит з диригування хором: дистанційний формат. *Хорова творчість та освіта: осмислення традицій, опанування новацій* : матеріали всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації, 22 травня – 2 липня 2023 року. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. С. 14-18.
2. Злотник О. Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця XX – початку XXI століття : Дис. ... канд. мистецтвознавства. Київ, 2019. 254 с.
3. Качуринець Л. Віртуальний хор як необхідний педагогічний досвід в умовах дистанційного навчання *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2020. Вип. 34. Т. 3. С. 211–218.
4. Кречко Н. Онлайн-виступи хорових колективів: роль та значення в освітньому процесі. *Інформаційно-комунікаційні технології в освіті*. 2021. Вип. 33. Т. 2. С. 150–153.
5. Немеш О. М. Віртуальна діяльність особистості: структура та динаміка психологічного змісту. Київ : Слово, 2017. 391 с.
6. Радіонова О. М. Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2015. 67 с.